

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA SHAXS HARAKTERINI IFODALOVCHI METAFORALARNING LINGVOKOGNITIV XUSUSIYATLARI TADQIQI

Solijonov Sobirjon

Professor, Andijan State Institute of Foreign Languages

To'xtanazarova Xilola

Andijon davlat chet tillari instituti magistranti

+998889831910 sophiamari341@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tillarida shaxs harakterini ifodalovchi metaforalarning lingvistik xususiyatlari tadqiqqa tortilgan. Shuningdek, qiyoslanayotgan tillarda shaxs harakterini ifodalovchi metaforalarning madaniy xilma-xilliklari va o‘ziga xos jihatlari ustida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: tilshunoslik, harakter, leksik, ontologik, semantik, konsept, metafora.

Tilshunoslikning qadimgi rivojlanish tarixidan buyon metaforalar talqiniga bo‘lgan munosabat uning falsafiy tahlillariga ko‘ra farq qilib, ko‘proq metaforalashgan mexanizmlarning grammatik, semantik, leksik hamda stilistik jihatlari qarab tahlil qilingan. Zamonaviy tilshunoslikda esa metaforalarning antropotsentrik paradigmalar talqinidan kelib chiqqan holda tafakkur va inson omili bilan bog‘liq xususiyatlari e‘tibor markaziga qo‘yilmoqda. Til va tafakkur masalalari inson ongida bilish jarayonlari bilan bog‘liq yangi g‘oyalar shakllanish mexanizmini aniqlashdagi ustuvor omildir. Ma‘lumki, ushbu masalalar ayniqsa tillarning lingvomadaniy aspektida yaqqol namoyon bo‘ladi.

Metaforalarning falsafiy-nazariy asoslari, mantiqiy tahlili, yondosh ko‘chimlardan farqli jihatlari, ornamental, prakseologik xususiyatlari hamda falsafiy paradigmasini aniqlash borasida N.Arutyunova, M.Blek, P.Rikyoy, E.Kassirer, R.Yakobson va E.MakKormaklar ilmiy tadqiq qilganlar. Shuningdek, J.Lakoff, M.Jonson, Ye.Gogonenkova, Ye.Akishina, N.Sharbonel, G.Ermolenko, I.Polozova, M.Merleau-Ponty, V.Pustovalova, D.Montminy, Ye.Reshetnikova, Ye.Malishkin va D.Ashurovalar konseptual metafora tushunchasining kognitiv, pragmatik, lingvomadaniy jihatlari ochib berganlar. O‘zbek tilshunoslari Sh.Rahmatullayev, M.Mirtojyev, M.Mamadaliyeva va G.Qobuljonovalar o‘zbek tili materiali asosida metaforaning milliy-madaniy, lisoniy, semantik hamda kognitiv xususiyatlarini tadqiq etishgan.

Tadqiqot ishimizda konseptual metaforalarning tuzilishi, shakllari, ularning lingvistik ahamiyati hamda til taraqqiyotida tutgan o‘rni muhokama qilinadi. Ularning linvomadaniy va kognitiv xususiyatlari misollar asosida keng yoritiladi. Ikki til (o‘zbek va ingliz) konseptual metaforalarning lingvistik diskurs hamda tarjima jarayonidagi mohiyati keng ko‘lamli tasvirlar asosida tahlil qilinadi.

Ma‘lumki, metaforalar haqidagi nazariy qarashlar qadimgi davrlardayoq mavjud bo‘lgan. “Metafora hosila ma‘no yuzaga kelishi hodisalarining eng faoli hisoblanadi. U, tilshunoslikda qayd qilinishicha, hosila ma‘no yuzaga kelishining hosil qiluvchi va hosila ma‘no referentlari o‘zaro o‘xshash kelishiga asoslanadi” [1]. O‘tgan asrning so‘nggi choragida ma‘no ko‘chishining keng tarqalgan usullaridan biri bo‘lgan bu hodisaning inson kognitiv faoliyatida ham asosiy o‘rinni egallashi g‘oyasi ilgari surib kelinmoqda. Bu boradagi qarashlarda taniqli olimlar J. Lakoff va M. Jonson tomonidan yaratilgan metaforalar to‘g‘risidagi tadqiqot tub burilishga sabab bo‘ldi. Metaforalar insonlar uchun poetik tasvir va ritorik o‘shning o‘ziga xos mexanizmi vazifasini o‘taydi.

Shuningdek, metaforalarga aslida tafakkur va bilish faoliyatining mahsulidan ko‘ra tilning o‘ziga xos bezagi sifatida qaraladi. Ammo kundalik hayotda buning teskarisi ekanligi namoyon bo‘ladi. Shuning uchun metaforalar faqatgina til xodisasigina bo‘lib qolmay, balki inson tafakkuri va bilish faoliyatining asosiy va ajralmas qismini tashkil qiladi [2].

J. Lakoff va M. Jonson: “Metaforalar nafaqat kundalik hayot, nafaqat til, balki tafakkur va faoliyatimizga ham kirib boradi. Bizning kundalik tushunchaviy tizimimiz ham o‘z mohiyatiga ko‘ra metaforikdir”,- deb ta’kidlagan edilar. Inson nutqida metaforalarning tez –tez uchrab turishi mazkur mehanizmning ma’lum bir sistema yoki tizim asosida o‘rganilishi kerakligini taqozo etgan. Shuning uchun ham olimlar ularni alohida tizimlarga bo‘lgan holda tahlil qilib, “metaforik konseptlar” yoki “konseptual metaforalar” dep atashgan. Misollar tahlili ushbu tushunchaning mohiyatini yaratishda muhim manba bo‘lib xizmat qilgan.

Jumladan, “baxs”, ”sevgi”, ”ilm”,”baxt”, ”ishonch” hamda “urush” kabi bir qancha mavhum konseptlarning inson tafakkurida qanday ma’lumotlar manbai asosida shakllanishi aynan metaforizatsiya jarayoni bilan chambarchas bog‘liqdir. Bu yo‘lda esa avvalo konseptual va oddiy metaforalar tizimini bir biridan ajratish va farqlash zarurdir. Konseptual metaforaning kognitiv jihati o‘rganilayotganda oddiy metaforalarda uchramaydigan bir qancha xususiyatlariga duch kelamiz.Ularni bir biridan farqlaydigan jihatlar talaygina bo‘lib biz ularni quyidagi diagrammada yaqqol ko‘rishimiz mumkin [3].

Oddiy va konseptual metafora tafovutlari

Oddiy metafora	Kognitiv metafora
So‘zning ma’noviy ahamiyati oddiy til birligi sifatida ochib beriladi	Konsept sifatida kognitiv tilshunoslikning bir bo‘lagi: Baxs jang
Ma’lum bir so‘zning shunchaki ko‘chma ma’nosi Kumush qish	Til va tafakkur, o‘ylash va bilish jarayonining mahsuli sifatida: Vaqt pul
Ta’sirchanlik hamda badiiy bo‘yoqdorlikni oshirish maqsadida odatda adabiyot ahli tomonidan badiiy asarda bezak vosita sifatida qo‘llaniladi	Ma’lum bir konseptlar tizimi yanada yaxshiroq tushunish uchun odatda kundalik hayotda oddiy insonlar tomonidan ishlatiladi
Ikkita so‘zning o‘zaro ma’noviy butunligi yoki bog‘liqligi Hayot daraxt	Insoniyat tajribasi: Ga’zab bu olov.

Kognitiv metaforalar nazariyasiga ko‘ra, metaforalashtirish asosida bilim tuzilmalari (freym va ssenariylar) o‘rtasidagi o‘zaro aloqa jarayoni yotadi. J.Lakoff hamda M.Jonson fikriga ko‘ra, verbal tuzilmada eksplisit ifodalanmagan mazmun freymlar haqidagi bilimlar asosida keltirib chiqariladi. Hozirgi vaqtda esa kognitiv metaforalar nazariyasi ko‘plab sohalarga tatbiq qilingan bo‘lib, bilish, tushunchani kategoriyalashtirish, konseptualashtirish, baholash va olamni tushuntirishning samarali usullaridan biri bo‘lib kelmoqda. Shuningdek, kognitiv metaforalar har bir millat vakilining tafakkuri mahsuli bo‘lganligi sababli unda o‘sha xalqning lingvomadaniy merosi yohud izlari ham yashiringan bo‘ladi. Ya’ni har bir konseptual metaforani hosil qiluvchi konseptlarda til va madaniyat uyg‘unligi yaqqol ko‘zga tashlanadi. Bunday o‘ziga xosliklar esa tarjima jarayonida

tarjimondan kata bilim va mahoratni talab qiladi. Lingvomadaniy birliklarni qiyoslashda yoki ularni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilishda o‘sha davr madaniyati, xususan, xalq og‘zaki ijodining o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olish zarur. Masalan, o‘zbekcha tarjimada makkorlik an’anaviy “tulki”emas, balki “kal” obrazi orqali shakllantirilgan ekan, ushbu holatda asliyatning davr talabiga e’tabor qaratish lozim [4].

Hozirgi davrda makkorlik va mug‘ombirlik tulki fe’l atvoriga badiiy muqoyasa etilishi an’anaviy tus olgan bo‘lsada, o‘tmish o‘zbek adabiyotida ,xususan, xalq og‘zaki ijodida bu xulq “kal kirdikorlari”ga muqoyasa etilar edi.

Konseptual metafora nazariyasi mualliflari J.Lakoff va M.Jonsonlar ularni uch guruhga ajratishgan, ya’ni oriyentatsion

metafora, ontologik metafora, strukturaviy metafora. Oriyentatsion metaforalar insonlarning fikr mulohazalaridagi tasviriy ifodalar ma'lum bir joy yoki yo'nalishga ishora berilishini anglatadi. Happiness is up, sad down metaforasida baxt tepada xafalik esa pastda ma'nosi anglashiladi bu esa o'zbek tilida boshi osmonga yetdi, boshi ko'kda metaforalarida qo'llaniladi. Ontologik metaforalar ham konseptual metaforalarning navbatdagi turi bo'lib, mavhumlikning mavjudlikka aylanishini ta'minlaydi. Ideas are objects. Strukturaviy metaforalar deganda, inson tafakkurida mavjud murakkab tizimli tushuncha orqali boshqa bir so'z mohiyati shakllanishini anglash mumkin [5]. Love is journey.

Shuningdek, o'zbek tili badiiy matnlarda ham shaxs harakterini ifodalovchi metaforalar salmoqlidir.

- Chiq. - Qayum kameraga ko'z solib, iziga qaytdi. - Yerdan yotibsan. Senga ko'rpacha solib bergan, edim... E, qurib ket! Sig'sa ichingda! O'zing tuppa-tuzuk yigitsan!... E! Xamrohing qarg'a bo'lsa, yeganing axlat bo'ladi... (Sh.Xolmirzayev. "Og'ir tosh ko'chsa", 134-bet). Keltirilgan matnda qarg'a so'zi semantikasida salbiy ma'no ifodasi mavjud bo'lib, hamrohining yomon ekanligiga ishora qilingan. Demak, bu o'rinda qahramonning tinglovchiga munosabatining salbiyligi ushbu metafora orqali ochilgan. Ayni paytda, so'zlovchining bu holatdan achinayotganligi, hamrohining o'ziga ham yomonlik olib kelayotganligini ta'kidlash ishorasi bor.

..Qishloqning bo'risi ham yuzboshi, tulkisi ham yuzboshi (A.Qahhor) gapida quyidagi metaforalar amal qiladi: —yuzboshi – bo'ri, —yuzboshi – tulki metaforasida bo'ri va tulki so'zlarida, —Bo'ri so'zi shavqatsiz, ochko'z, yulg'ich ma'nolarini ifodalaydi, —tulki – ifoda vositasi, ayyor, yulg'ich – tema. Shu o'rinda

ta'kidlab o'tish lozimki, metaforada nom ko'chish odatda miqdoran tenglik asosiga qurilavermaydi. Faqat mazmuniy tenglik zaruriy hisoblanadi. Shuningdek, bu tenglik ham nisbiy aniqlanadi. Ya'ni metaforik qo'llangan bir so'z aynan bitta so'zning o'rnida kelgan deb bo'lmaydi. Yuqoridagi misolda qiyoslang: bo'ri – shavqatsiz, ochko'z... Demak, bu yerda miqdoriy emas, mazmuniy tenglik nazarda tutiladi va bu tenglik ham nisbiydir. Chunki —bo'ri so'zida qiyoslash uchun asos bo'lgan semalar bilan mutanosib motivlar nutqiy sharoit talabiga ko'ra turlicha bo'la oladi: harakter jihati, tabiiy jihatlar, tashqi ko'rinish va hokazo. Metaforaga xos bo'lgan ana shu xususiyat haqida fikr yuritib, Dj.Miller metafora yaratuvchi —...aniq so'zlarni nazarda tutgan ham, tutmagan ham bo'lishi mumkin, ular ishlatilmagani tufayli biz buni hech qachon aniqlay olmaymiz... deydi. Metafora unsurlarining bu xil munosabati yanada chuqurlashtirilishi mumkin. Ya'ni temagina emas, ifoda vositasi ham konkret so'zlar bilan ifodalanmaydi: ...—chiqdi – chiqdi degan gap o'rmaladi (A.Qahhor).

O'rganilgan tadqiqotlardan shu ma'lum bo'ldiki, zamonaviy lingvistikada metaforalarning kognitiv jihatlariga kata etibor qaratilgan. Demak, insonning uzoq yillik hayot tajribasi, milliy-madaniy qadriyatlari, tarixiy kechinmalari hamda geografik joylashuvi metaforalarning shakllanishida muhim omil vazifasini o'taydi. Nutq ta'sirchanligi va ifodaviyligini oshirishga xizmat qiluvchi mazkur ko'chim chet tillarini o'rganuvchi va tarjimonlar uchun bir qancha murakkabliklarni keltirib chiqaradi. Shu sababdan metaforalarning tarjimasiga kognitiv yondashuv ularni insonlar tafakkuri va bilish faoliyatining mahsuli, uni konseptual ifodalovchi kognitiv konstruksiyalar sifatida ko'rish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Абдуллаева Л. Лексическая стилистика узбекской художественной литературы. –Т.: Фан, 1979
2. Ганиев И. Шавкат Раҳмон олами. –Т.: Академнашр, 2013. –Б. 6.
3. Йўлдошев М. Бадий матн лингвопоэтикаси. -Т: Фан, 2008.
4. Миртожиев М. Лингвистик метафоралар таснифи. // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 1973.- № 4. – Б. 33-37;.

5. Сайфуллаева Р., Менглиев Б., Боқиева Г., Қурбонова М., Юнусова З., Абузалова М. Ҳозирги ўзбек адабий тили. –Тошкент: Фан ва технология, 2009. -Б. 100.
6. Тоҳиров З. Метафора лексема-семемасининг прагматик семаси. // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1983. - № 1. – Б. 74-77.
7. Тоҳиров З. Шу муаллиф. Метафора семемаси прагматик семаси // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1984. № 4. – Б. 63-67.
8. Турсунов У., Муҳторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Т.: Ўзбекистон, 1992. – 399 б.
9. Усмонов С. Метафора // Ўзбек тили ва адабиёти. – 1964. - № 4.– Б. 34-36.

